

XALQ TA'LIMI SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING USTUVOR VAZIFALARI

Radjabova Ra'no

Samarqand shahridagi 74-sonli maktab direktori.

Global o'zgarishlar davrida ta'lim-tarbiyaga extiyoj ortib boradi. Chunki hayot o'zgarish sur'atlari tezlashadi. Bu bir tomondan, turli xalqlar hayot soxalarida imkoniyat doirasida umumiy jihatlarni, qulayliklarni yaratib bersa, ikkinchi tomondan axborot makoni kengayadi. Turli maqsad va manfaatlarga yo'naltirilgan har xil g'oya, qarashlar, uni targ'ibot qilish texnologiyalari ijtimoiy ong va tafakkuriga ta'sir ko'rsatish maqsadida "jozibador" ligini oshirgan xolda samaradorlikka erishish uchun harakat qiladi.

Bundan 5-10 yil oldin siz biz yashab turgan jamiyatda eng ko'p qaysi kasb egalari tahqirlangan, desa hech shubhasiz, ular o'qituvchilar — ziyoli ahli edi. Bu fikr bir qarashda juda bo'rttirilgandek tuyulishi mumkin, biroq ming afsuski, haqiqat ham shunday. Negaki, qadr-qimmatini azaldan ota-onaga tenglashtirilgan, balki undan ortiq sanalgan, barchamizning savodimizni peshlab, aql-hushimizni tanitgan ziyoli ahlini, ustozni ko'cha supurib, odamlarning ostonasigacha tozalashga majbur qilinganidan ortiq tahqir bormikan?!

Yillar davomida ilm olib, maqsadiyu matlabi ziyo tarqatish bo'lgan muallimni maktabdan keng dalaga, g'alla va paxta dalasiga qo'pol bo'lsa ham, podadek haydashdan ham ortiq tahqir bormi?!

Mana shunday achchiq haqiqatlar mujassam bo'lgan yaqin o'tmishni yodga olib, kechagi va bugungi o'qituvchining qadr-qimmatini qiyoslab, bu kunlarni hatto xayolimizga ham sig'dirish mushkul edi. Chunki o'qituvchi bir umr paxta dalasida qolib ketadigandek edi. Ko'chani, odamlarning ostonasini har doim o'qituvchi borib tozalashi kerakdek edi.

Yaratganga shukrki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi, adolatli islohotlari, xalq ta'limi sohasiga ko'rsatayotgan cheksiz e'tibor va g'amxo'rliqi sohaning rivojiga, shu bilan birga, o'qituvchining jamiyatda, mamlakatda qadr-qimmatini, obro'-e'tiborining mustahkamlanib borishiga xizmat qilmoqda.

O'qituvchi nafaqat qishloq xo'jaligi tashvishlaridan, balki mehnat faoliyatidagi turli byurokratik tazyiqlar, qog'ozbozliklardan xalos etildi. O'qituvchi doimiy yuritib borishi uchun ish kunining asosiy qismini sarflaydigan 7 ta hujjat qisqartirilib, 1 ta sinf jurnalini yuritish qoldirildi. Oylik maoshlarning nihoyatda kamligi tufayli oilasi va ro'zg'ori tashvishini o'ylab, qancha-qancha ilmi, malaka va tajribali o'qituvchilarimiz o'zining sevimli kasbidan voz kechib ketishga majbur bo'lgani ham haqiqat. So'nggi uch-to'rt yil oralig'ida o'qituvchilarimizni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish ustuvor ahamiyat kasb etayotgani ularni yana sharafligina kasbiga qaytardi.

Pedagoglarimizning oylik maoshlari 2016-2021 yillar oralig'ida qariyb uch barobarga oshdi. Ya'ni, 2016 yilda maktabning oliy toifali yuqori sinf o'qituvchisining oylik maoshi 1 million 87 ming so'mni tashkil qilgan bo'lsa, bugun oliy toifali o'qituvchining oylik maoshining o'zi, qo'shimcha ustama va boshqa to'lovlarsiz qariyb 3 million so'mni tashkil qilmoqda. O'qituvchining oilasidan, ro'zg'oridan ko'ngli xotirjam bo'lib, faoliyatiga ijodkorona yondashishiga, izlanishiga imkon yaratildi.

Keyingi yillarda o'z sharafligina kasbining fidoyisi bo'lgan, ko'p yillik malaka va tajribaga ega pedagog xodimlarning yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirnayotgani ham e'tiborga molik.

Xalq ta'limi sohasini rivojlantirish umummilliy harakatga aylangan bugungi kunda uning sifati va mazmuni takomillashtirilib borilmoqda. Xalq ta'limi sohasidagi yana bir muhim islohotlardan biri iqtidorli, bilimi va odob-axloqi bilan tengdoshlariga namuna bo'lgan bitiruvchilarga oltin va kumush medallari topshirilishining joriy etilganligi bo'ldi.

Maqsadli ko'rsatkichlar asosida ta'lim mazmuni samaradorligi oshirilib, kadrlarning sifat tarkibini yaxshilanadi. Jamiyatda o'qituvchilar maqomi oshiriladi. Yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbus amaliyotga tatbiq etiladi. O'quvchilarni madaniyat va san'at muassasalariga jismoniy

tarbiya, sportga keng jalb etiladi. Yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish yo'lga qo'yiladi. Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining samarali ijrosi mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirishga turtki bo'ladi. Ta'kidlab o'tish kerakki, murakkab o'tish yillarida maktabda o'qituvchi kasbining obro'yi va nufuzi pasayib ketdi. O'qituvchilardan ta'lim sifatini ta'minlash emas, balki qishloq xo'jaligi va obodonlashtirish ishlarida faol ishtiroki talab qilingan.

Prezidentimizning siyosiy irodasi natijasida o'qituvchilar qishloq xo'jaligi va obodonlashtirish ishlari hamda boshqa majburiy mehnatdan ozod qilindi. Xalq ta'limi tizimida yana bir muammolardan biri o'quvchilar bilimni baholash tizimi yo'qligidir. Shu bois ta'lim sifatini aniqlash uchun bir necha tashqi manbalar ma'lumoti o'rganilib, xalqaro tajribalar amaliyotga joriy etilgan holda shaffof hamda obyektiv baholash mezonlari yaratilmoqda.

Islohotlarning mahsuli — sohadagi erishilayotgan yuksak natijalar haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Ammo bu tizimning muammolardan xoli bo'ldi, degani emas. Xalq ta'limi sohasini yanada rivojlantirishda nafaqat o'qituvchining va ta'lim tashkilotlarining zimmasida bo'lgan, balki butun xalq, jamiyat zimmasida bo'lgan vazifalarimiz juda ko'p. Tizimda jamoatchilik nazoratini o'rnatish, ota-onalar hamda ziyolilarimizning mas'uliyatini, daxldorligini oshirish, mavjud muammolarni birdamlikda, hamfikrlikda hal etishga kamarbasta bo'lishimiz lozim. Zero, ta'limning ravnaq topishi baxtli kelajagimiz, ona Vatanimiz taraqqiyotining kafolatidir.